

An Overview of Brazilian Research on IoT Security

Visão Geral da Pesquisa Brasileira em Segurança para IoT

Victor T. Hayashi¹, Felipe V. de Almeida¹

¹ Escola Politécnica – Universidade de São Paulo (USP)

{victor.hayashi, felipe.valencia.almeida}@usp.br

Abstract. *Internet of Things (IoT) security is still an open research problem. The heterogeneity of devices, languages and protocols creates a large attack surface, and the processing, memory and bandwidth limitations of embedded devices limit the use of traditional security mechanisms. In this paper, a review of the literature on IoT security based on SBSeg, SBRT and SBRC Brazilian events is presented, highlighting vulnerabilities and attacks that motivate research, the contributions of Brazilian research, and identification of research gaps to foster an agenda for future work.*

Keywords: *IoT, Security, Survey.*

Resumo. *A segurança em Internet das Coisas (IoT) ainda é um problema de pesquisa em aberto. A heterogeneidade de dispositivos, linguagens e protocolos cria uma grande superfície de ataque, e as limitações de processamento, memória e banda dos dispositivos embarcados limitam o uso de mecanismos tradicionais de segurança. Neste artigo, é apresentada uma revisão da literatura sobre a segurança em IoT a partir de congressos nacionais SBSeg, SBRT e SBRC, destacando vulnerabilidades e ataques que motivam as pesquisas, as contribuições da pesquisa brasileira, e identificação de lacunas de pesquisa para fomentar uma agenda de trabalhos futuros.*

Palavras-Chave: *IoT, Segurança, Revisão.*

1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) apresenta oportunidades de ganhos em eficiência operacional, redução de custos e otimização de fluxos operacionais em diversos setores como a Indústria 4.0, cidades inteligentes e residências conectadas. Segundo Gartner ¹, são estimados 6,2 bilhões de dispositivos conectados em 2021, número que tende a continuar crescendo nos próximos anos.

Garantir a segurança destes sistemas e dispositivos não é algo trivial devido à heterogeneidade de linguagens, protocolos, *frameworks* e plataformas, que levam a uma crescente superfície de ataque. A preocupação com a segurança em IoT levou à criação de uma lei norte-americana para garantir padrões mínimos de segurança para os dispositivos

¹<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-01-gartner-forecasts-global-devices-installed-base-to-reach-6-2-billion-units-in-2021>

IoT². No Brasil, o Plano Nacional de Internet das Coisas foi instituído pelo decreto de número 9.854 em 2019³, e uma frente horizontal considerada em estudo relacionado é de Regulatório, Segurança e Privacidade de Dados⁴.

Há desafios relacionados aos dispositivos restritos utilizados em IoT, que possuem limitações de recursos como energia, memória, processamento e dimensões físicas [Gerža et al. 2014]. Devido ao uso destes dispositivos restritos e requisitos específicos de IoT relacionados a requisitos de tempo real, escalabilidade e usabilidade, é um grande desafio utilizar os mecanismos tradicionais de criptografia neste novo contexto [Babaei and Schiele 2019].

Por outro lado, como sistemas de IoT possuem atuadores e podem estar implantados em sistemas críticos como indústrias, os impactos de ataques podem não se limitar à integridade ou confidencialidade dos dados, mas também a atuações indevidas que causam indisponibilidades em processos de negócio, redução de vida útil de equipamentos e até danos físicos a operadores. Considerando um contexto residencial, é possível que os ataques tenham impactos não somente na privacidade dos residentes, mas também na sua vida cotidiana, como a indisponibilidade de controle de fornos e aparelhos de ar condicionado conectados. Desta forma, é necessário se atentar que muitos ataques envolvendo segurança da informação (*security*) de sistemas IoT podem ter impactos relevantes na segurança física (*safety*) de pessoas [Heartfield et al. 2018].

Este artigo é organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta algumas vulnerabilidades e ataques encontrados na literatura e identificados pela comunidade internacional *Open Web Application Security Project* (OWASP), e que motivam as pesquisas na área de segurança em IoT. As seções 3, 4 e 5 descrevem os resultados encontrados em conferências nacionais, e detalha as lacunas de pesquisa identificadas. Uma discussão é apresentada na seção 6. Por fim, a seção 7 conclui o artigo destacando as principais contribuições brasileiras identificadas, além de uma agenda de pesquisas futuras a partir de lacunas identificadas.

2. Motivação

Um exemplo que ganhou destaque global foi o ataque cibernético nomeado de *Mirai* [Tushir et al. 2021]. Esse ataque consistiu na invasão de diversos dispositivos IoT conectados na Internet como câmeras IP, impressoras, entre outros, principalmente os que mantinham as configurações padrão de fábrica dos aparelhos ou usavam senhas de acesso muito comuns, óbvias e inseguras. Depois desses dispositivos serem comprometidos, eles foram usados para compor uma grande *botnet* e causar um grande ataque de DDoS mundial. Se nesse episódio do *Mirai* os dispositivos estivessem com credenciais seguras, diferentes dos padrões amplamente conhecidos [Mordeno and Russell 2015], todo o problema poderia ter sido evitado.

A fundação OWASP publicou uma lista de 10 elementos a se evitar em relação à segurança em IoT. Esta lista está inclusa no projeto OWASP IoT iniciado em 2014

²<https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1668/text>

³<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/ArquivosInternetDasCoisas/d9854.pdf>

⁴<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/internet-das-coisas-estudo>

para auxiliar desenvolvedores, fabricantes, empresas e consumidores a fazer melhores decisões em relação à criação e uso de sistemas IoT. As seguintes vulnerabilidades estão presentes na lista de 2018 ⁵: inexistência de gerenciamento de credenciais e sua proteção, serviços de rede inseguros, interfaces inseguras, falta de mecanismo de atualização seguro, uso de componentes desatualizados, proteção insuficiente de privacidade, transferência e armazenamento de dados de forma insegura, falta de gerenciamento de dispositivos, configurações padrão de fábrica inseguras, e falta de proteção física.

1. **Inexistência de gerenciamento de credenciais e sua proteção:** uso de credenciais imutáveis, fáceis de serem obtidas com ataque de força bruta, incluindo credenciais fáceis de serem capturadas por meio de *backdoors* ou *software* que possibilita acesso não-autorizado a sistemas em produção. Um exemplo é o uso de uma senha de fábrica simples que nunca é trocada durante a vida útil do dispositivo conectado em um escritório;
2. **Serviços de rede inseguros:** uso de serviços de rede inseguros e muitas vezes desnecessários integrados ao dispositivo, principalmente aqueles expostos à Internet e que permitem acesso não-autorizado. Um exemplo são portas abertas em um roteador para facilitar a instalação de um dispositivo conectado, e que foram mantidas abertas mesmo após a instalação;
3. **Interfaces inseguras:** interfaces inseguras integradas ao dispositivo conectado como APIs, interfaces móveis ou em nuvem, com problemas como a falta de mecanismos de autorização e autenticação, criptografia fraca ou inexistente, e falta de filtros de entrada e saída. Por exemplo, se um dispositivo IoT está conectado a uma plataforma em nuvem que possui uma API e interface móvel com mecanismos falhos de autenticação, podemos ter a personificação de um usuário no aplicativo móvel ou a personificação do dispositivo para a plataforma;
4. **Falta de um mecanismo de atualização seguro:** falta de validação do *firmware* a ser atualizado no dispositivo, falta de uma entrega segura (e.g., binário não cifrado em trânsito), falta de notificações de mudanças de segurança devido a atualizações. Por exemplo, se o mecanismo de atualização de um dispositivo não for seguro, um atacante pode criar um binário compatível com o dispositivo alvo e tomar controle de um ou mais dispositivos IoT instalados em ambiente de produção;
5. **Uso de componentes desatualizados:** uso de mecanismos depreciados como bibliotecas e componentes. Inclui o uso de plataformas de sistemas operacionais customizadas de forma insegura, uso de *software* de terceiros ou até componentes de *hardware* oriundos de uma cadeia de suprimento comprometida. Por exemplo, o uso de um *middleware* responsável pela compatibilidade entre protocolos de comunicação diferentes com um *backdoor* que torna possível a obtenção de dados em trânsito por terceiros não-autorizados;
6. **Proteção de privacidade insuficiente:** uso de informações pessoais de usuários armazenadas nos dispositivos IoT ou em plataformas integradas que são usadas de forma insegura ou sem permissão. Por exemplo, uso da informação de localização armazenada em um dispositivo IoT obtida de forma não autorizada pelo usuário;
7. **Transferência e armazenamento de dados de forma insegura:** falta de uso de mecanismos de criptografia ou controle de acesso aplicados a dados em qualquer parte do sistema, incluindo em trânsito ou durante o processamento. Por exemplo,

⁵<https://owasp.org/www-project-internet-of-things/>

mesmo que o armazenamento seja realizado de forma segura, os dados podem ser obtidos por terceiros não-autorizados se em seu processo de transferência se os dados trafegarem em aberto;

8. **Falta de gerenciamento de dispositivo:** inexistência de suporte à segurança de dispositivos em ambiente de produção, como o gerenciamento de recursos, gerenciamento de atualizações e monitoramento de sistemas;
9. **Configurações padrão de fábrica inseguras:** dispositivos ou sistemas fabricados com configurações padrão inseguras ou com impossibilidade de tornar o sistema mais seguro devido a restrições a mudanças de configurações. Por exemplo, um dispositivo com comunicação WiFi que pode se tornar um ponto de acesso, porém somente como uma rede aberta, sem senha;
10. **Falta de proteção física:** com proteção física inexistente, atacantes podem obter informações úteis para um ataque remoto futuro ou para controle local do dispositivo. Por exemplo, um dispositivo pode aceitar qualquer comando em uma interface serial sem proteção física, e estar instalado em um local sem um controle de acesso físico, como um local público com livre circulação de pessoas.

Uma forma de organizar os possíveis ataques, vulnerabilidades e ameaças em IoT é proposta na literatura [Hassija et al. 2019] a partir de uma arquitetura de cinco camadas: sensoriamento, rede, *middleware*, *gateway* e aplicação. A seguir, são apresentadas estas camadas e alguns exemplos de insegurança:

- **Sensoriamento:** ataques de canal lateral como a obtenção de chaves criptográficas a partir de análise de consumo de energia de um dispositivo IoT; interferência por sinais de radiofrequência que causam indisponibilidade do sistema ao usuário legítimo; exploração de vulnerabilidades durante o reinício de dispositivos IoT para obter seu controle em um ataque de captura de nó;
- **Rede:** ataque de *phishing*, por exemplo em uma interface *web* onde usuários podem monitorar e controlar seus dispositivos IoT para obter as credenciais de acesso ao portal verdadeiro; ataque de negação de serviço (DoS) como muitas requisições a um componente de rede específico; ataques de roteamento que causam indisponibilidade para o usuário legítimo, ou até comprometimento da integridade dos dados por meio da alteração destes por um atacante;
- **Middleware:** ataque de *flooding* na nuvem que causa indisponibilidade da plataforma IoT integrada aos dispositivos; uso de *malware* na nuvem para disponibilização de dados coletados a terceiros não autorizados; personificação da plataforma IoT em nuvem, de forma que os dispositivos IoT podem enviar dados em tempo real a um terceiro não autorizado;
- **Gateway:** atualizações de *firmware* de forma insegura podem resultar no controle total dos dispositivos por atacantes; se o processo de configuração inicial for inseguro, as credenciais podem ser obtidas por atacantes durante este processo; se a criptografia não for realizada de ponta a ponta, é possível que dados em trânsito sejam capturados por atacantes;
- **Aplicação:** ataques ao controle de acesso como a elevação de privilégio ou resultados de políticas de controle de acesso não granulares o suficiente; ataques de interrupção de serviço que podem afetar todos os usuários de um sistema IoT em nuvem; ataques de negação de serviço realizados de forma distribuída (DDoS), como o uso de uma rede de dispositivos comprometidos para atacar um servidor centralizado de forma massiva.

Pelo exposto em relação às vulnerabilidades e ataques possíveis descritos na literatura, fica fundamentada a necessidade de sistematizar pesquisas nacionais na área de segurança em IoT, como já ocorre no cenário internacional [Hassan et al. 2019].

3. Resultados no SBSeg

Conforme pode ser observado na Tabela 1, os 12 artigos apresentados em edições da conferência nacional sobre Segurança da Informação (SBSeg) com o tema de segurança em IoT podem ser classificados nas categorias Detecção de Intrusão (4 trabalhos), Controle de Acesso (3 trabalhos), Autenticação (3 trabalhos), e Privacidade (2 trabalhos).

Ano	Tema	Contribuição	Trabalhos Futuros	Referência
2018	Controle de Acesso	Solução baseada em ABAC, padrões SAML e FIDO UAF, comunicação RFID e NFC	Uso do sistema proposto de controle de acesso em cenário acadêmico	[da Silva et al. 2018]
2018	Autenticação	Arquitetura para IoT móvel com chaves públicas para cidades inteligentes	Avaliar atrasos nas mensagens do padrão DDS (publish-subscriber)	[Leopoldino and da Rocha 2019]
2018	Controle de Acesso	Permitir o controle de fluxos de dados em aplicações IoT de maneira granular	Avaliar o esforço de portar aplicações IoT e impactos no desempenho	[Mauro Junior et al. 2018]
2018	Detecção de Intrusão	Dataset público para fomentar pesquisas de detecção de intrusão, com foco em botnets	Incluir mais tipos de botnets e dispositivos IoT	[Bezerra et al. 2018b]
2018	Detecção de Intrusão	Uso de modelo one class SVM para detecção de botnets com testes em dispositivos reais	Avaliar a abordagem em diferentes dispositivos e botnets, explorar outros parâmetros para detecção	[Bezerra et al. 2018a]
2018	Privacidade	Solução de pseudo-anonimização baseada em SDN, validado com tráfego real, e com pouco impacto no desempenho da comunicação	N/A	[Pinheiro et al. 2018]
2019	Controle de Acesso	Uso de confiança social entre dispositivos IoT para torná-los resilientes a ataques Sybil	Associar técnicas de hardware, aplicar lógica fuzzy e validar em outros cenários	[de Oliveira et al. 2019]
2019	Detecção de Intrusão	Detecção de intrusão para lidar com a ameaça de injeção de dados falsos no contexto industrial	Avaliar a abordagem em outros cenários de redes IoT densas, avaliar consumo de energia e mobilidade	[Pedroso et al. 2019]
2019	Detecção de Intrusão	Identificação de comportamento anômalo de dispositivos usando SDN para bloqueio de ataques	Avaliar a eficiência de criação de políticas de bloqueio no caso de ataques DoS, uso de ML para autonomia da solução	[Gonçalves et al. 2019]
2019	Privacidade	Utiliza dois módulos, teste de vulnerabilidade e de proteção de privacidade para proteger informações de comportamento de dispositivos IoT	Avaliar o impacto da solução proposta em atributos de rede como largura de banda e latência.	[Prates Jr et al. 2019]
2019	Autenticação	Autenticação mútua entre publicadores e broker MQTT com renovação periódica de chaves com menos energia e pouco impacto no tempo de resposta	Avaliação do desempenho em dispositivos IoT restritos, estabelecer valores de renovação de chaves frente a outros ataques DoS, como o SYN Flood	[Junior et al. 2019]
2019	Autenticação	Abordagens para aceleração de assinaturas baseadas em atributos para dispositivos restritos IoT	Necessidade de projeto de hardware dedicado para aceleração, como FPGA	[Neto et al. 2019b]

Tabela 1. Resumo de contribuições e trabalhos futuros de artigos de conferência brasileira sobre Segurança da Informação.

4. Resultados no SBRC

Conforme pode ser observado na Tabela 2, os 6 artigos apresentados em edições da conferência nacional sobre Redes de Computadores (SBRC) com o tema de segurança em IoT podem ser classificados nas categorias Detecção de Intrusão (2 trabalhos), Controle de Acesso (1 trabalho), Autenticação (1 trabalho), Privacidade (1 trabalho) e Blockchain (1 trabalho).

Ano	Tema	Contribuição	Trabalhos Futuros	Referência
2018	Autenticação	Protocolo de autenticação federada com uso de criptografia simétrica com redução de 36% nos custos de comunicação	Expandir a validação experimental com outros dispositivos além do Arduino e medir consumo de energia	[Santos et al. 2018]
2018	Detecção de Intrusão	Detecção de intrusão contra ataques sinkhole e selective forwarding combinando watchdog, reputação e confiança, com validação por meio de simulador Cooja	Expandir a proposta para mitigação de ataques de personificação no serviço de roteamento	[Cervantes et al. 2018]
2018	Detecção de Intrusão	Análise de redes botnet para entender seu processo de ataque e infecção de dispositivos vulneráveis a partir de código publicamente acessível e com uso de provedores de infraestrutura	Entender as motivações dos atacantes DDoS que usam botnets IoT, criar mecanismos de prevenção de infecções	[Marzano et al. 2018]
2019	Privacidade	Estratégia de estimação de frequências de valores no contexto de dados de casa inteligente para garantir privacidade	Validação com dados reais coletados por dispositivos IoT	[de Castro Vidal et al. 2020]
2019	Controle de Acesso	Uso de método de confiança distribuída Blockchain em que o tempo de processamento diminui à medida em que nós criam confiança uns nos outros	Utilizar o simulador Cooja para implementar a interação com dispositivos IoT	[Neto et al. 2019a]
2019	Blockchain	Análise entre diferentes tecnologias de distributed ledger para o cenário de IoT	Incorporar técnicas de compressão de dados	[Leon and Endler 2019]

Tabela 2. Resumo de contribuições e trabalhos futuros de artigos de conferência brasileira sobre Redes de Computadores.

5. Resultados no SBRT

Conforme pode ser observado na Tabela 3, os 2 artigos da conferência nacional sobre Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBRT) com o tema de segurança em IoT podem ser classificados nas categorias Detecção de Ataques e Autenticação.

Ano	Tema	Contribuição	Trabalhos Futuros	Referência
2017	Detecção de Ataques	Avaliação do impacto de um ataque Hello no desempenho do protocolo RPL a partir de simulações no Cooja, que pode levar a DoS devido à diminuição de entrega de pacotes ou esgotamento de energia	Propor soluções para mitigar efeitos do ataque Hello como detecção de intrusão ou autenticação	[Pianoski et al. 2017]
2021	Autenticação	Uso de protocolo TLS com comunicação MQTT para aplicações residenciais com interface Android, em dispositivos ligados a fontes de energia	Uso de algoritmos de IA para reduzir a intervenção humana	[Rosa et al. 2021]

Tabela 3. Resumo de contribuições e trabalhos futuros de artigos de conferência brasileira sobre Telecomunicações e Processamento de Sinais.

6. Discussão

A Figura 1 apresenta a frequência dos temas dos artigos sobre segurança em IoT publicados nos congressos nacionais SBSeg, SBRC e SBRT nos anos de 2018, 2019 e 2020. A categoria com mais trabalhos é detecção de intrusão e ataques, seguido pelos temas de autenticação, controle de acesso, privacidade e Blockchain. Enquanto que as categorias mais frequentes podem ser interpretadas como relacionadas a mecanismos de prevenção e detecção, existem categorias emergentes relacionadas à privacidade dos dados coletados pelos sistemas IoT e trabalhos avaliando a viabilidade do uso de Blockchain em cenários de Internet das Coisas.

Figura 1. Temas dos trabalhos encontrados na literatura de congressos nacionais SBSeg, SBRC e SBRT sobre segurança em IoT.

Ao considerar IoT como um sistema distribuído com restrições específicas (e.g., dimensões, energia, capacidade de processamento, memória disponível) e com requisitos de tempo de resposta e disponibilidade a depender da aplicação, observa-se que as pesquisas em geral carecem de provas de conceito que considerem o equilíbrio da segurança com outros requisitos não-funcionais para estudar sua viabilidade no cenário IoT.

Espera-se que as pesquisas futuras se atentem à miríade de ataques e vulnerabilidades identificados, ou que possam dar continuidade às pesquisas brasileiras apresentadas ao propor novos mecanismos de detecção de ataques, prevenção, e que possam garantir a privacidade os usuários destes sistemas.

Um trabalho semelhante ao aqui apresentado foi realizado por [Almeida et al. 2019], porém limitando o escopo da pesquisa para a segurança adaptativa

ciente de contexto em IoT. Um total de 239 artigos foram obtidos nas grandes bases indexadoras de artigos científicos, sendo apenas 5 aderentes aos critérios de inclusão estabelecidos. Os autores identificaram uma série de lacunas na literatura, onde desafios conhecidos e mencionados estavam em aberto dentre os artigos levantados.

7. Conclusões

Este artigo apresentou uma meta análise de 20 artigos sobre segurança em IoT oriundos de conferências nacionais para identificar as principais contribuições e lacunas de pesquisa. Adicionalmente, vulnerabilidades e ataques descritos na literatura foram apresentados para motivar mais pesquisas na área.

Como pesquisas futuras, trabalhos de pesquisadores brasileiros publicados em periódicos e conferências internacionais podem complementar o presente levantamento. É esperado que o presente artigo auxilie na proposição de uma agenda de pesquisa brasileira, para garantir que as iniciativas nacionais de investimentos e projetos em IoT possam levar em consideração o aspecto de segurança, que é essencial para o sucesso da adoção desta nova tecnologia.

Referências

- [Almeida et al. 2019] Almeida, R., da Silva Machado, R., Yamin, A., and Pernas, A. M. (2019). Revisão sistemática sobre segurança adaptativa ciente de contexto para a internet das coisas. In *Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 735–748. SBC.
- [Babaei and Schiele 2019] Babaei, A. and Schiele, G. (2019). Physical unclonable functions in the internet of things: State of the art and open challenges. *Sensors (Switzerland)*, 19(14).
- [Bezerra et al. 2018a] Bezerra, V. H., da Costa, V. G. T., Junior, S. B., Miani, R. S., and Zarpelao, B. B. (2018a). One-class classification to detect botnets in iot devices. In *Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 43–56. SBC.
- [Bezerra et al. 2018b] Bezerra, V. H., da Costa, V. G. T., Martins, R. A., Junior, S. B., Miani, R. S., and Zarpelao, B. B. (2018b). Providing iot host-based datasets for intrusion detection research. In *Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 15–28. SBC.
- [Cervantes et al. 2018] Cervantes, C., Nogueira, M., and Santos, A. (2018). Mitigação de ataques no roteamento em iot densa e móvel baseada em agrupamento e confiabilidade dos dispositivos. In *Anais do XXXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*. SBC.
- [da Silva et al. 2018] da Silva, G. C., da Silva, C. E., de Mello, E. R., Wangham, M. S., and Loli, S. B. (2018). Transposição da autenticação federada para uma solução de controle de acesso físico no contexto da internet das coisas. In *Anais Estendidos do XVIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 73–80. SBC.
- [de Castro Vidal et al. 2020] de Castro Vidal, I., da Costa Mendonça, A. L., Rousseau, F., and de Castro Machado, J. (2020). Protecting: An application of local differential

- privacy for iot at the edge in smart home scenarios. In *Anais do XXXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 547–560. SBC.
- [de Oliveira et al. 2019] de Oliveira, G., Nogueira, M., and Santos, A. (2019). Controle de acesso à iot baseado na percepção de comunidade e confiança social contra ataques sybil. In *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 71–84. SBC.
- [Gerža et al. 2014] Gerža, M., Schauer, F., and Jašek, R. (2014). Security of ises measure-server® module for remote experiments against malign attacks. *International Journal of Online Engineering*.
- [Gonçalves et al. 2019] Gonçalves, D., Kfourri, G., Dutra, B., de Alencastro, J., de Caldas Filho, F., Martins, L., Albuquerque, R., and de Sousa Jr, R. (2019). Arquitetura de ips para redes iot sobrepostas em sdn. In *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 309–322. SBC.
- [Hassan et al. 2019] Hassan, W. H. et al. (2019). Current research on internet of things (iot) security: A survey. *Computer networks*, 148:283–294.
- [Hassija et al. 2019] Hassija, V., Chamola, V., Saxena, V., Jain, D., Goyal, P., and Sikdar, B. (2019). A survey on IoT security: application areas, security threats, and solution architectures. *IEEE Access*, 7:82721–82743.
- [Heartfield et al. 2018] Heartfield, R., Loukas, G., Budimir, S., Bezemskij, A., Fontaine, J. R., Filippoupolitis, A., and Roesch, E. (2018). A taxonomy of cyber-physical threats and impact in the smart home.
- [Junior et al. 2019] Junior, C. R., Quincozes, S., and Kazienko, J. (2019). Legitimatebroker: Mitigando ataques de personificação em broker mqtt na internet das coisas. In *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 141–154. SBC.
- [Leon and Endler 2019] Leon, A. C. and Endler, M. (2019). Secure distributed ledgers to support iot technologies data. In *Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 141–154. SBC.
- [Leopoldino and da Rocha 2019] Leopoldino, G. and da Rocha, R. (2019). Uma arquitetura para comunicação espontânea e segura para internet das coisas móveis em cidades inteligentes. In *Anais Estendidos do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 135–144. SBC.
- [Marzano et al. 2018] Marzano, A., Alexander, D., Fazzion, E., Fonseca, O., Cunha, I., Hoepers, C., Steding-Jessen, K., Chaves, M. H., Guedes, D., and Meira Jr, W. (2018). Monitoramento e caracterização de botnets bashlite em dispositivos iot. In *Anais do XXXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*. SBC.
- [Mauro Junior et al. 2018] Mauro Junior, D., Gama, K., and Prakash, A. (2018). Securing iot apps with fine-grained control of information flows. In *XVIII Brazilian Symposium On Information and Computational Systems Security*.
- [Mordeno and Russell 2015] Mordeno, A. and Russell, B. (2015). Identity and access management for the internet of things-summary guidance. *Cloud Security Alliance (CSA)*.

- [Neto et al. 2019a] Neto, A. B., Ortiz, M. D., and Rego, P. A. L. (2019a). Um mecanismo leve de consenso e confiança para controle de acesso em redes iot baseadas em blockchain. In *Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 692–706. SBC.
- [Neto et al. 2019b] Neto, A. M., Richardson, S., Horowitz, M., and Oliveira, L. (2019b). Aceleração de assinaturas baseadas em atributos para internet das coisas. In *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 427–432. SBC.
- [Pedroso et al. 2019] Pedroso, C., Gielow, F., Santos, A., and Nogueira, M. (2019). Mitigação de ataques idfs no serviço de agrupamento de disseminação de dados em redes iot densas. In *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 211–224. SBC.
- [Pianoski et al. 2017] Pianoski, E., Rodrigues Cotrim, J., and Kleinschmidt, J. (2017). O impacto do ataque hello no protocolo de roteamento rpl.
- [Pinheiro et al. 2018] Pinheiro, A. J., Burgardt, C. A., and Campelo, D. R. (2018). Preservando a privacidade na internet das coisas com pseudônimos usando sdn. In *Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 121–128. SBC.
- [Prates Jr et al. 2019] Prates Jr, N., Vergütz, A., Macedo, R., and Nogueira, M. (2019). Um mecanismo de defesa contra ataques traffic side-channel temporais na iot. In *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais*, pages 323–336. SBC.
- [Rosa et al. 2021] Rosa, A. C., da Conceição, A. A., do Carmo, F. A., Aquino, G. P., and Vilas, E. C. (2021). Secure smart home: Aplicações iot residenciais seguras utilizando o protocolo tls.
- [Santos et al. 2018] Santos, M. L., Carneiro, J. C., Franco, A. M., Teixeira, F. A., Henriques, M. A., and Oliveira, L. B. (2018). Flat: Um protocolo de autenticação federada para a internet das coisas. In *Anais do XXXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*. SBC.
- [Tushir et al. 2021] Tushir, B., Sehgal, H., Nair, R., Dezfouli, B., and Liu, Y. (2021). The impact of dos attacks on resource-constrained iot devices: A study on the mirai attack. *CoRR*, abs/2104.09041.